

VAZIYAT KONTEKSTI VA AKSIOLOGIK LEKSIKANING O'ZARO BOG'LIQLIGI

Dadabayeva Shirinxon Shuxratovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453746>

Annotatsiya: Maqolada vaziyat konteksti va aksiologik leksika o'rtasidagi uzviy aloqadorlik ilmiy jihatdan yoritilgan. Undov so'zlar va emotsional birliklarning kontekstda aks etishi ularning baholovchi va ijtimoiy-madaniy qiymatini belgilashda asosiy omil ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: *vaziyat konteksti, undov so'zlar, aksiologik yuklama, emotsional birlik, semantik-pragmatik xususiyat, ijtimoiy-madaniy qadriyatlar.*

Tilshunoslikdagi eng muhim tushunchalardan biri bu – kontekstdir. M.Halliday nazariyasiga ko'ra, kontekst tashqi nolisoniy omillar yig'indisi sifatida nutqiy aktning shakllanishini belgilaydi¹. U uchta asosiy komponentdan iborat: voqelik (real holat), ishtirokchi (nutq subyektlari), va usul (nutq janri, turi). Shu jihatdan olganda, kontekst nafaqat mazmuni belgilaydi, balki ifodaning semantik va pragmatik qatlamlarini ham shakllantiradi. Aksiologik leksika esa, o'z navbatida, tilning baholovchi resurslari sifatida aynan kontekst orqali o'z to'liq qiymatini ochib beradi.

Til birliklari, xususan, undov so'zlar yoki emotsional birliklar, mustaqil holda ham ijobiy yoki salbiy ma'no ifodalashi mumkin². Biroq ularning asl qiymati, ya'ni aksiologik yuklamasi, ko'pincha vaziyat konteksti orqali belgilanadi. Masalan, “*Voy*” undovi ba'zan sevinch, ba'zan esa norozilikni anglatadi. Bu o'zgarish undovning o'zidan emas, balki ishtirokchilar o'rtasidagi munosabat, voqeaning xususiyati va nutqning janridan kelib chiqadi. Demak, undovlarning aksiologik mohiyatini to'la anglash uchun kontekstni tahlil qilish zarur.

Kontekstni to'g'ri idrok etish tilning grammatik tizimini chuqur tushunishni talab etadi. Chunki grammatika – inson tafakkurida shakllangan tushunchalarni til birliklari orqali ifodalash vositasidir. Aksiologik leksika, xususan, emotsional undovlar, o'zining grammatik mustaqilligi bilan ajralib turadi. Ular boshqa grammatik birliklarga bog'lanmagan holda kontekstdagi baholash funksiyasini bajaradi. Masalan, “*Obbo!*” undovi grammatik jihatdan gapdan ajratilgan bo'lsa-da, kontekstda salbiy baho (noroziqlik, shikoyat) sifatida to'laqonli semantik vazifani bajaradi.

Matn tilshunoslikda vaziyat-semantik birlik sifatida ko'riladi. Har qanday matn ma'lum bir voqeani aks ettiradi, muayyan janr shaklida yuzaga keladi va ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarni belgilaydi. Shu bois matnni baholash, ya'ni uning aksiologik xususiyatini ochib berish, bevosita kontekstga tayanadi. Misol uchun, adabiy matnda qo'llangan undovlar nafaqat estetik ohangni kuchaytiradi, balki ijobiy yoki salbiy bahoni ham ochib beradi. Natijada, matn nafaqat informatsion, balki aksiologik qiymatga ega ijtimoiy hodisaga aylanadi.

Kontekstning muhim jihatlaridan biri – unda aks etuvchi ijtimoiy-madaniy qadriyatlardir. Aksiologik leksika, jumladan, salomlashuv (“*Hormang*”, “*Assalomu alaykum*”), minnatdorchilik (“*Rahmat*”), yoki tabrik (“*Omin*”, “*Ofarin*”) kabi undovlar, o'zbek jamiyatining madaniy me'yorlari va qadriyatlarini ifodalaydi. Ular kontekstsiz tushunarli bo'lsa-da, ayni vaziyatda

¹ Halliday M. A. *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. – London: Edward Arnold. – P. 32-45.

² O'zbek tili grammatikasi. I tom. – Toshkent, 1975. –B. 591.

yanada chuqur aksiologik ma'no kasb etadi. Shu tariqa, til birliklari jamiyatning axloqiy, estetik va ijtimoiy qadriyatlarini nutqda aks ettirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, vaziyat konteksti til birliklarining, xususan, aksiologik leksikaning haqiqiy semantik mohiyatini anglashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Undov so'zlar, emotsional birliklar va rasm-odatga oid undovlar kontekstdan tashqarida ham baho ifodalashi mumkin, ammo ularning ijtimoiy-madaniy ahamiyati faqat kontekst orqali to'liq namoyon bo'ladi. Shu bois, aksiologik leksikani o'rganishda kontekstual yondashuv zarur bo'lib, bu nafaqat tilshunoslik nazariyasini, balki nutq madaniyatining ijtimoiy qadriyatlarini ham kengroq yoritishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek tili grammatikasi. I tom. – Toshkent, 1975. –B. 591.
2. Halliday M. A. *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. – London: Edward Arnold. – P. 32-45.